

SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARI VOSITASIDA RAHBARLARNING MA’NAVYIY-AXLOQIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Turg’unova Barnoxon

Qo‘qon universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11921054>

Annotatsiya. Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismonan sog‘lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish borasida turli chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. “Yuksak ma’naviyatli, qat’iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo‘lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash” [1] bugungi kunning muhim masalalari sifatida qaralmoqda.

Kalit so‘zlar: ahloq, kompetentlik, Sharq mutafakkirlari, Sharq mutafakkirlari asarlari.

Аннотация. В нашей стране последовательно реализуются различные меры по формированию зрелого поколения, воспитанию молодежи морально, морально и физически здоровой, превращению ее в активных участников проводимых реформ. «Воспитание самоотверженной и патриотичной молодежи, обладающей высоким моральным духом, твердой жизненной позицией, широким кругозором» [1] рассматривается как важная задача современности.

Ключевые слова: мораль, компетентность, восточные мыслители, труды Восточных мыслителей.

Abstract. In our country, various measures are being consistently implemented to create a mature generation, educate young people to be morally, morally and physically healthy, and to make them active participants in the ongoing reforms. “Education of selfless and patriotic young people with high morale, firm life position, broad outlook” [1] is considered as an important issue of today.

Key words: morality, competence, Eastern thinkers, works of Eastern thinkers.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev “Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni, ruhi ma’naviyatdir”, – degan so‘zlari mohiyati-dagi uyg‘onish nafasi Hazrat Navoiy da’vatlariga mohiyatan uyg‘un bo‘lib, Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga azm-u shijoat bilan kirishgan xalqimiz uchun tarbiya, yaxshi xulq, aql-idrok, bilim, ma’naviyat naqadar tengsiz qudrat va ruhiy manba ekanligini yana bir bor anglatdi. Yuksak ma’naviyat bilan jamiyat hayotining tanasi bo‘lgan iqtisodiyot vujudiga jon, ruh kiradi, unga tiriklik, teng-siz yaratuvchi qudrat baxsh etiladi.

Negaki, ma’naviyat va ma’rifat barcha zamonlarda tengsiz qudrat, baxt-saodat, tinchlik, bunyodkorlik, hamjihatlik mezon, ruhiy poklanish va qalbni yuksaltiruvchi ne‘mat bo‘lib kelgan. Chunki u millatni, xalqni, demakki, insonlarni yuksak fazilatlar, kamolotga yo‘llovchi axloqiy mezonlar asosida yashashga, xudbinlik, g‘aflat asiriga aylanmay hamisha yaxshilik yo‘lida bedor bo‘lishga, bu olamni obod qilishga, go‘zallikka burkashga chorlagan.

Mutafakkirlarning ta’kidlashicha: “Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog‘liqdur” [2]. Shuningdek, taniqli o‘zbek pedagogi Abdulla Avloniy “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” [3] deya ta’kidlagan edi.

Farobiy o‘rta asr mutafakkirlaridan birinchi bo‘lib jamiyat haqidagi ta’limotni ishlab chiqdi. Uning bu xizmati jahon ilmiy adabiyotida hamma tomoni-dan qabul qilingan. Farobiy o‘z asarlarida sezilarli darajada bir qator masalalarni yoritib bergan:

1. Ijtimoiy fanlarning mavzu va vazifalari.
2. Ijtimoiy birlashmalarning kelib chiqishi, tarkibi va ko‘rinishlari.
3. Shahar-davlat, uning vazifalari va boshqaruv shakllari.
4. Jamiyatda insonning o‘rni va majburiyati, ta’lim-tarbiya masalalari.

5. Davlat uyushmasining vazifalari va pirovard maqsadi, umumiy baxt-saodatga erishishning yo'llari va vositalari [4].

“Kompetentlik” (ingl. “competence” – “qobiliyat”) – faoliyatda nazariy bilim-lardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat hamda iqtidorni namoyon eta olish “Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxas-sisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro muno-sabatlarda yangi yechim topishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayon-larda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi [5].

Inson va uni tarbiyalash masalalari haqida sharq mutafakkirlari va allomalari o'z asarlarida qayta va qayta bayon etadilar. Ular insonning bilim olishi, hunar egallashi, undagi yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarni ulug'laydilar va shunday fazilatlariga ega bo'lishga chorlaydilar.

Axloq – oliy mavjudotga ato etilgan buyuk ne'mat. Shu bois o'zimiz-o'zimizni va iloji bo'lsa, o'zgalarni ham axloqiy tarbiyalash barchamizning muqaddas burchimizdir.

Sharq mutafakkirlari insondagi axloqiy fazilatlarini baxtga erishtiruvchi vosita deb bilganlar, uning aniq dunyoviy asoslarini topishga uringanlar. Ularning axloqiy ta'limotlari asosida O'zbekiston xalqlarining yangicha mazmundagi ma'naviy-axloqiy dunyosi shakllandi va qaror topdi. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining asosini xilma-xil shakllardagi mulklar tashkil etayotgan bir vaqtda uni rivojlantirishning ma'naviy-axloqiy negizlarini umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi va vatan-parvarlik tashkil etadi. Ana shu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish zaruriyati har bir yoshlar tarbiyasiga mas'ul shaxslardan ta'lim va tarbiya jarayonida ajdodlardan qolgan ma'naviy-ma'rifiy meros na'munalaridan unumli va o'rinli foydalanishni taqozo etadi.

Bugungi axborot texnologiyalar asrida va ayni globallashtirish sharoitida har bir millit, har qaysi xalq uchun madaniy qadriyatlarning ma'naviy-axloqiy ko'rsatmalarini nafaqat davlat siyosatiga, balki odamlar ongiga qaytishi asosiy maqsad bo'lmoqda. Bu mamlakatni qayta tiklash, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun asosdir, bu yuqori ma'naviy-madaniyatli shaxsni tarbiyalash bilan uzviy bog'liqdir.

Ayniqsa, o'zbek xalqi uchun ma'naviyat va axloq – bu ajralmas birlikda mavjud bo'lgan tushunchalar bo'lib, sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosi orqali Rahbarlarda ma'naviy-axloqiy kompetentlikni shakllantirish maqsadga yo'naltiruvchi muhim vosita sanaladi.

Hammamizga ma'lumki, o'zbekona milliy axloqda ota-bobolarimizning nodir qo'lyozmalari tarixiy-tajribalari davrlar sinovidan o'tgan saboqlari va bizga doimo madad bo'lib turgan ruhiy quvvatlari jamuljamdir.

Sharq xalqlarining bir necha ming yillar mobaynida yaratgan bebaho odob-axloq qoidalari, qadriyatlari mavjud. Ularni qaytadan tiklash va hayotga tadbiiq etish muhim masalalardan biridir. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida ta'lim-tarbiya va axloq masalalari muhim o'rin egallaydi.

Muqaddas kitoblarimiz va qadriyatlarimiz, buyuk Sharq mutafakkirlarining merosi bizni doimo halol mehnat bilan yashashga, mardlik, saxovat va kamtarlikka, adolatga va mehr-oqibatga chaqiradi. Albatta, har qaysi xalq yoki millatning ma'naviyatini, tarixini, o'ziga xos urf-odat va an'alarini milliy qadriyatlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Sharq olimlarining, jumladan, Ibn Sinoning hikmatlari, Nizomulmulkning “Siyosatnoma”, Nosir Xisravning “Saodatnoma”, “Ro'shnoinoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”, Mahmud Koshg'ariyning “Devonu lug'otit turk”, Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq”, Abu Rayhon Beruniyning hikmatlari, Kaykovusning “Qobusnoma”, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub”, Husayn Voiz Koshifiyning “Axloqi muhsiniy” kabi asarlarida yoshlar tarbiyasiga bo'lgan e'tibor o'z aksini topgan. Qayd etilgan asarlardan farzand ota-onaning baxti bo'lsa, axloqi farzandning buguni, ertasi va kelajagidir, degan umumiy xulosaga kelish mumkin.

Xulosa qilish mumkinki, axloq – ijtimoiy hodisa bo'lib, axloq kishilik jamiyati paydo bo'lgan davrlardan beri mavjud. Negaki, inson yer yuzidagi eng mukammal zot bo'lishi uchun,

avvalo, u tarbiyalanishi va axloq normalariga rioya qilishi zarur. Xalqimiz orasidagi “Tarbiyachi, avvalo, o‘zi tarbiya ko‘rgan bo‘lishi kerak”, degan naql bekorga aytilmagan. Mutafakkir Ibn Sino tarbiya beruvchilarga qarata, “Kimga qanday pandu nasihat qilsang, unga, avvalo, o‘zing amal qil”, – deydi. Rahbarlarning axloqiy sifatlarini o‘stirishda, ularning ma’naviy dunyoqarashini kengaytirish va boyitishda, mutafakkirlarning fikr-mulohazalari, pand-nasihatlarini, hikmatlaridan foydalanish va barkamol insonni voyaga yetkazish barchamizning burchimiz hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.08.2018 yildagi PQ-3907-son “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – T., 2018.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/sharq-mutafakkirlarining-ta-lim-tarbiyaga-oid-ma-naviy-va-axloqiy-qarashlari/viewer>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/sharq-mutafakkirlari-ilmiy-merosining-yosh-avlod-tarbiyasidagi-o-rni-va-ahamiyati/viewer>
4. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – T., 2015. – 120 b.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/bo-lajak-o-qituvchilarini-kasbiy-kompetentligini-rivojlantirishning-pedagogik-shart-sharoitlari/viewer>